

JADIDLARNING QABILIYATLI TALABALARNI CHET ELLARGA TA'LIM-TARBIYA UCHUN YUBORISHLARINING SABABLARI VA AHAMIYATI: 1909-1923

Temur Xo'jao'g'li

AQSh Michigan davlat universiteti faxriy professori,
O'zbekiston milliy universiteti O'zbek filologiyasi professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15552498>

«Jadidchilik, jadidizm» atamasi, XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, XX asr boshlarida 1930-yillargacha davom etgan markaziy yevroziyada, siyosiy davr jihatidan Chor Rossiyasining so'nggi yillari bilan Sovet tuzumi boshlarida, turkiy va musulmon xalqlar yashagan Qrim, Volga-Urol bo'yi (Qozon, Ufa), Ozarbayjon, Turkistonda rivojlangan ma'rifiy, madaniy, ijtimoiy hamda siyosiy islohot harakatlariga berilgan umumiy atamadir.

Chor Rossiyasidagi musulmon turkiy xalqlar orasida jadidchi ziyolilarning paydo bo'lishida jahondagi mazkur siyosiy-madaniy islohotlarning katta hissasi bor:

17-18-asrlar yevropada konstitutsiyaviy monarxiyalar;

1876: Usmonli imperiyasida «Tanzimot» Konstitutsiyaviy monarxiy;

1889: Yaponiyada «Meiji» Monarxiya konstitutsiyasi;

1905: Rossiyada Duma;

1906: Eronda Monarxiya konstitutsiyasi «Qanuni asosiylar mashruti».

Turkistondagi Jadidchilik harakatidagi ta'lim-tarbiya islohotlari orasida yangi usul maktablar ochish bilan birga chet ellarga talabalar yuborish eng muhim o'rinni egallaydi. Chunki, jadidchilarning yetakchilaridan Mahmudxo'ja Behbudiy, Usmon Xo'ja, Abdurauf Fitrat singari bir qismi chet ellarda sahayat qilgan, hatto u yerlarda 3-4 yil turib, u mamlakatlardagi yangi ta'lim-tarbiya maktablari va zamonaviy dasturlarini puxta o'rgangan edilar. Keyin jadidchilarning g'oyalaridan biri Turkistondagi yosh avlodning ham dunyodagi yangiliklari o'z ko'zlari bilan ko'rib o'rganishlarini ta'minlash edi.

1. Matbuot: Jadidchilik fikrlari va g'oyalarini matbuot orqali xalq o'rtasida targ'ib qilish;

2. Maktablar: Usuli jadid maktablar ochib bolalarga ta'lim-tarbiya berish;

3. Qurultaylar, yig'ilishlar: 1905-1917 / Duma: Musulmanlar fraksiyasi;

4. Tashkilotlar tuzish: Maktablarni moliya jihatidan ta'minlash;

5. Chet ellarga sayohat: Moskva, Istanbul, Berlin, Hindiston, Misr;

6. Chet ellarga talabalar yuborish: Istanbul, Moskva, Berlin, Qohira;

7. Chet ellarda tashkilotlar ochish: Istanbul'da Buxoro Ta'mim-i Maorif Jamiyati (1911).

Maxmudxo'ja Behbudiy tomonidan Rossiya Dumasining Musulmonlar Fraksiyasiga 1907-yilda yuborilgan "Turkistan madaniy muxtariyati loyihasi" da Turkistondagi maktablarning Rosiya hukumati qoromog'idan ozod etilishiga doir talablari (*Rasmlar: 1-2*).

"Umum Maktablar" sarlavhali bo'limda:

18. Turkiston maktab va madrasalari hukumat nazoratidan ozod bo'lsun.

19. Umum o'rta va oli maktablarga musulmonlardan kamissiya ta'yinlansun. Rus harfi musulmon millatiga jabri bo'lmasun.

20. Har xil korxonalar, habsxonalar va askarxonalariga musulmonlarni qabul qilishni ta'minlash.

Behbudiy 1913-yilda “Oyina” jurnolining 1-sonida nashr etilgan “Ikki emas, to‘rt til lozim” sarlavhali maqolasida, “Turkistonlilarga turkiy, forsiy, arabiy va rusiy bilmak lozimdur” deb yozadi. Lekin shu maqolasi oxirida jahondagi taraqqiyot va o‘zgarishlarni bilmak uchun Farang tilini (hozirgi Fransuz tili) ham ilova qiladi. Demak aslida Behbudiy beshta til bilishni tavsiya etmoqda.

Jadid ziyolilari ma’rifatchilik g‘oyasida nafaqat yangi usul maktablarini ochish, balki Turkiston yoshlarini xorijda o‘qitishni ham nazarda tutgan. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun 1909 yilda Toshkentda “Jamiyati imdodiya” (“Jamiyati xayriya”), 1910 yilda Buxoroda “Tarbiyai atfol”, keyinchalik esa Toshkentda “Turon” (1913) va “Ko‘mak” (1921) jamiyatlari tuzildi.

Usmon Xo‘ja, Fitrat va boshqalari Istanbul‘ga borib u yerda 3 yil turib, Usmonli turk maktablaridagi ta’lim-tarbiya daturlarini o‘rganib chiqadlar (Rasm: 3) Buxorodagi “Tarbiya-yi Etfal” tashkilotining Istanbul bo‘limi sifatida “Buxoro Ta‘mim-i Maarif Jamiyat-i Hayriyesi” (Buxoro Ta‘limni Tarqatish Xayriya Jamiyati) namli uyishmani 26-oktyabr 1911-da (11 Shavval 1327) qurib, uning nizomnomasini nashr qiladilar. Istanbuldagi uyushma o‘zining nizomnomasining birinchi moddasida hech qanday siyosiy maqsadga ega emasligini e’lon qildi (Rasm: 4):

1-modda: Buxoro Ta‘mim-i Maarif Jamiyati, Turkistonda, ayniqsa Buxoroda fanni tarqatish va maktablar ochish maqsadida tuzilgan bir xayriya uyishmasidir va hech qanday siyosiy maqsadni ko‘zlamaydi, yana hozirgi paytdagi boshqa siyosiy uyishmalar bilan hech qanday aloqasi yoki hamkorligi yo‘qtur.

O‘sha nizomnomaning ikkinchi moddasida jamiyatning asl maqsadi Turkiston va Buxorodan har yili ma’lum miqdordagi o‘quvchilarni Istanbuldagi maktablarda o‘qishni davom ettirish uchun bu yerga talabalar olib kelinishi bildiriladi. Darhaqiqat, shu uyishma tomonidan 1911 yilda 15 talaba va 1912 yilda 30 talaba Buxoro va Turkistonning boshqa yerlaridan Istanbulga olib kelingan.

1920-yilda Buxoro Xalq Sho‘ralar Jumhuriyati tuzilgandan keyin, 1921, 1922 va 1923-yillarda Istanbul, Moskva va Berlin (Germaniya) shaharlariga oliy tahsil olishlari uchun talaba guruhlarini rasmiy tusda yuboriladi (Rasmlar: 5-7).

Rasm 1-2: Behbudiy 1907: Turkistan madaniy muxtariyati loyihasi bohidan ikki bet.

2.bet oxirida Behbudi hazratlarining toluq ismi yozilgan va uning xususiy muhri qo‘yilgan.

(Temur Xo‘ja arxivi)

Jadidlarning 1911-1923-yillar orasida chet ellarga talabalar yuborish tashabbuslari kelajakdagi Turkistonning madaniy taraqqiyoti yo'lidagi muhim bosqichlardan biri edi. Lekin, Sovet tuzumi bundan tasabbuslarni 1924-yildan boshlab toxtatib qo'ydi. Chet ellardagi talabalardan ba'zilar 1929-1931-yillar orasida qaytib kelganda ularga nisbatan og'ir bosimlar, qamash va Sibirga surgunlar boshlandi. Buni xabar olgan talabalarning deyarli ko'pchiligi vatanlariga qaytmasdan chet ellarda, ayniqsa Germoniya va Turkiyadagi universitetlar va boshqa maslakhlarda xizmat qilib taniqli olimlar bo'lib, ishlagan mamlakatlarida katta obroyga ega bo'lishdilar va vatanga qaytolmasda chet ellarda uylanib va umr o'tkazib, vafot qildilar. Ularning farzand va navaralari bugun chet ellarda yashamoqdalar.

Rasm 3: Usmon Xoja 1910-yilda Istanbulda kelganida turk ziyolilari va maktab talabalari bilan birga (*Temur Xo'ja arxivi*)

Rasm 4: Buxoro Ta'mim-i Maarif Jamiyat-i Hayriyesining nizomnomasi (*Temur Xo'ja arxivi*)

Rasm 5: Buxoro respublikasidan Istanbulgaga yuborilgan talabalar 1921.
(*Temur Xo'ja arxivi*)

Rasm 6: Buxoro respublikasidan Berlinga yuborilgan talabalar 1921
(*Temur Xo'ja arxivi*)

Rasm 7: Buxoro respublikasidan Moskvaga yuborilgan talabalar 1921
(*Temur Xo'ja arxivi*)

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Arxiv hujjatlari (Temur Xo'ja shaxsiy arxivida): Maxmudxo'ja Behbudiy qo'lida yozilgan “Turkistan madaniy muxtariyati loyihasi” (1907) “Buxoro Ta'mim-i Maarif Jamiyat-i

Hayriyesi” nizomnomasi (Istanbulda 1911-yilda nashr etilgan). Bu maqoladagi tarixiy fotosuratlar.

2. Bahrom Irzaev, Germaniyada ta’lim olgan turkiston yoshlari. Toshkent: Akademik kitoblar. 2022.
3. Sherali Turdiyev, Ular Germaniyada o’qigan edilar. Toshkent: Akadnashr, 2006.
4. Timur Kocaoğlu, Türkistanda Yenilik Hareketleri ve İhtilaller (1900-1924): Osman Hocaoğlu Armağanı. Harlem: SOTA Publications, 2001.
5. Timur Kocaoğlu, Turkistan’da Turk Subayarı (1914-1923): Raci Çakıröz’ün Anıları. İstanbul: Kutlu Yayınları, 2023 (Sibir va Turkistonda faoliyat olib borgan Usmonli turk ofitseri Roji Begning esdaliklari Temur Xojao’g’li tomonidan 1969-1971 yillarida yozib olingan).